

**МАҲАЛЛИЙ ЦЕЛЛЮЛОЛИТИК, ЧИРИТУВЧИ ВА ПРОБИОТИК
ХУСУСИЯТЛИ МИКРООРГАНИЗМЛАР АСОСИДА ОРГАНИК КОМПОСТ
ЎЎИТЛАР ОЛИШНИНГ ЖАДАЛЛАШГАН ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ҚЎЛЛАШ
ИМКОНИАТЛАРИ**

¹Қутлиева Г.Ж. ²Тураева Б.И. ³Нурмухамедова Д.К. ⁴Камолова Х.Ф.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Микробиология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084692>

Аннотация. Республикамизда турли фермер хўжаликларида компост тайёрлаш ва ундан фойдаланиш ҳосилнинг ошишига ҳамда уни сифатига сезиларли таъсир кўрсатади. Компост ишлаб чиқаришни бошлаш учун фермерлар етарли миқдорда ўсимлик қолдиқлари ва гўннга эга бўлиши керак. Компостни микроб технологияси асосида тайёрлаш жуда долзарб ва самарали иш ҳисобланади. Бунинг учун маҳаллий пробиотик, целлюлолитик ва чиритувчи хусусиятларга эга бактерияларни қўллаш мақсадга мувофиқ келади.

Калим сўзлар: компост, гўнг, чиқинди, микроорганизмлар, жадаллаштириш, ҳавфсизлик, пробиотиклар, целлюлолитик бактериялар.

Аннотация. Приготовление и использование компоста в различных хозяйствах нашей республики оказывает значительное влияние на повышение урожайности и ее качества. Чтобы начать производить компост, фермерам необходимо иметь достаточное количество растительных остатков и навоза. Укладка компоста на основе микробиологической технологии - очень актуальная и эффективная работа. Для этого желательно применять бактерии, обладающие местными пробиотическими, целлюлолитическими и гниющими свойствами.

Ключевые слова: компост, навоз, отходы, микроорганизмы, ускорение, безопасность, пробиотики, целлюлолитические бактерии.

Abstract. The preparation and use of compost on various farms in our republic has a significant impact on the increase in yield and its quality. To start producing compost, farmers need to have enough plant residues and manure. Tiling compost based on microbial technology is a very relevant and effective work. For this, it is advisable to apply bacteria with local probiotic, cellulolytic and rotting properties.

Keywords: compost, manure, waste, microorganisms, acceleration, insecurity, probiotics, cellulolytic bacteria

Кириш. Ҳаётнинг хилма-хиллиги ва мўл-қўллиги бошқа экотизимларга қараганда тупроққа кўпроқ боғлиқ. Микроорганизмлар тупроқ унумдорлигини ва турли хоссаларини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди ҳамда ўсимликларнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Тупроқда темир ва фосфор ўзлаштирилишини кучайтиради, азотни фиксациялайди, антибиотик синтезлаши ҳисобига тупроқда мавжуд фитопатоген микроорганизмларни йўқотади ҳамда ўсимликларни ўсишини кучайтирувчи фитогормонлар ҳосил қилади [1].

Ҳозирги вақтда пробиотиклар билан комбинацияланган биоўғитлар кенг қўламда қўлланилмоқда. Пробиотик хусусиятли бактерия штаммларидан фойдаланиш уларни бир-бирини тўлдирадиган бир груҳга, биологик фаол моддалар ва ферментлар синтезлаш қобилятига қараб бирлаштиришни талаб этади. Бундан ташқари, янги кўп компонентли фаол органик ўғитларни олиш учун пробиотик бактериялар, целлюлоза парчаловчи ва чиритувчи бактериялар ассоциацияси қўлланилади. Йирик шохли қора мол гўнгидан

тўғридан-тўғри органик ўғит сифатида фойдаланиб бўлмади ва гўннинг органик ўғитга айланиши узоқ вақтни талаб этади. Йирик шохли қора мол гўнгига сут ачитувчи пробиотик бактериялар билан ишлов бериш потенциали юқори бўлган, патоген микрофлорадан тозаланган, атроф муҳитга ва инсон организмига хавфсиз бўлган кўп компонентли органик ўғит олиш имконини беради. Дунё олимларининг тадқиқотларида турли хайвонларнинг гўнги маҳаллий микроорганизмлар билан ферментация қилинган ва энг юқори самарадорликка эга органик ўғит йирик шохли қора мол гўнгидан олиниши аниқланган [2]. Йирик шохли қора мол гўнги бу (сигирлар ва буқалар), уй хайвонларининг чиқиндиси бўлиб таркибида хайвонларнинг ичакларидан ўтган ўсимлик моддаларининг ҳазм қилинмаган қолдиғи, сув (80%), ўзлаштирилмаган қолдиқлар (14,4%) ва микроорганизмлар (5,6%) гача бўлади, Ph қиймати 7,1-7,4 орасида ўзгариб туради [3]. Шунингдек ҳазм бўлмаган целлюлоза, гемоцеллюлоза, пентозанлар, лигнин), азот (N), фосфор (P), калий (K), темир (Fe), шу жумладан 24 турдаги минералларга бой, олтингургурт (S), магний (Mg), калций (Ca), кобалт (Co), марганец (Mn), хлор (Cl) [4;5] кимёвий элементларни сақлайди. Маҳаллий мироорганизмлар асосида ферментация қилинган органик ўғитлар анъанавий равишда Осиё ва Африка қишлоқ хўжалигида асрлар давомида ишлатилиб келинади [6]. Микрооргнизмлар ассоциацияси билан ишлов берилган ва тайёрланган органик ўғитлар тупрокни озуқа моддалари билан бойитишдан ташқари, ўсимликларда касаллик тарқатувчи фитопатоген мироорганизмларга ва касалликларга қарши чидамлилигини оширади, ўсимликларнинг ўсишини кучайтиради ва P ҳамда S эрувчанлигини таъминлайди [7].

Шунингдек тупроқда амалга ошувчи биокимёвий жараёнларни яхшилайдиган фаол микроорганизмлар гуруҳларини сақлайди [8]. Қора мол гўнги пробиотик бактериялар асосида ферментация қилинганда органик ўғитнинг тайёрланиш муддатини қисқартиради ва тупроқдаги оғир металлларни биосорбент сифатида камайтиради. Биологик препаратлар - бу ўсимликлар учун ўзига хос озик моддалар билан таъминлашга ёрдам берадиган тупроққа тўғридан тўғри тушадиган тирик микроорганизмларни ўз ичига олган компонентлардир. Маълумки, ўсимликларнинг ўсиши ва кучли ривожланишига ризосферада мавжуд микроорганизмларнинг фаоллиги катта таъсир кўрсатади [9]. Микроорганизмларнинг кўпгина тур вакиллари бир нечта амалий қимматбаҳо биологик фаоликка эга бирикмаларни (аминокислоталар, витаминлар груҳи, ферментлар, полисахаридлар, бактериоцинлар, антибиотиклар ва фитогармонлар) энг фаол ишлаб чиқарувчилари ҳисобланади [10].

Шунингдек илмий манбаларда *Trichoderma asperellum* штаммининг *Fusarium* туркумига мансуб токсин ҳосил қилувчи фитопатоген замбуруғларга нисбатан антагонистик фаоллиги тадқиқ қилинган. *F. sambucinum* ва *F. sporotrichioides* га қарши юқори антифунгал фаолликни *Trichoderma asperellum* МГ/6 ва *Trichoderma* Т-30 штамлари намоеън қилиши аниқланган [11]. *T.koningii* (Т-10), *T.koningii* (Л-17) ва *T.lignorum* (Т-3) замбуруғларининг сояни илдиз чириш касаллигидан ҳимоялашда фойдаланиш имкониятлари ўрганилган. *Trichoderma* авлодига мансуб микромицетларнинг энг фаол антагонистлиги белгиланган. *Trichoderma* штамлари билан тупроққа ишлов берилганда уруғларнинг униб чиқиши ўртача 24,7% га ортиши, касалликнинг ривожланиш даражаси назоратга нисбатан 14,0% ва 3,1% га камайиши аниқланган [11,12]. Қора мол гўнгини пробиотик бактериялар, целлюлоза парчаловчи бактерия, замбуруғлари билан қайта ишлаш, органик ўғит яратишнинг тезкор технологияси бўлиб, тупроқ унумдорлигини

ошириш билан бирга унинг хоссаларини яхшилайти ҳамда фитопатоген микроорганизмлардан, улар тарқатадиган касалликлардан ҳимоя қилди.

Тадқиқот материаллар ва услублар. Ўз РФА Ноорганик кимё институти тажриба участкасида 1-1,5 м ҳажмдаги тажриба майдонига 700 кг қора мол гўнги ЎзРФА Микробиология институти «Пробиотиклар микробиологияси ва биотехнологияси» лабораторияси коллекциясида мавжуд пробиотик бактериялар ассоциацияси асосида яратилган 15 литр биологик препарат билан ишлов берилди. Микроорганизмлар ассоциациясига пробиотик хусусиятли сут кислотали 10 дан ортиқ бактерия штаммлари, ачиткиларнинг 2-штамми ва целлюлоза парчаловчи *Trichoderma* туркумига мансуб микромицет культурал суяқлиги, *Bacillus subtilis* бактериялари билан ишлов берилди. Микроорганизм штаммлари микробиологияда умумқабул қилинган классик методлар орқали сут маҳсулотлари ва қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари ошқозон ширасидан ва экинлар илдиз ризосферасидан ажратиб олинган. Дастлаб 15 литр биопрепарат 100 литр хлорсиз сувда суялтирилди ва 700 кг қора мол гўнгига ишлов берилди. Ферментация жараёни сифатини таъминлаш мақсадида ишлов берилган қора мол гўнги полиэтилен плёнка билан ёпиб қўйилди. Шунингдек лаборатория шароитида маҳсус мослаштирилган идишларда қўйидаги вариантларда тажриба қўйилди.

Тадқиқот натижалари. Олиб борилган тажрибалар 1-жадвалда шуни кўрсатдики, қорамол гўнги ва фосфатли хом аше, сув ва ҳар хил микроорганизмлар ассоциацияси турли кўрсаткичларни намоён қилди. 15 кун тажриба натижасида энг юқори гумин кислотаси ва фульво кислоталари кўрсаткичлари гўнг таркибига фосфат хом ашесини қўшмаганда кўрсатди. Бунда гумин кислотаси миқдори 2,54% ва фульво кислотаси 2,67% ни ташкил этди. Умумий органик моддаларнинг энг юқори фоизини ҳам (21,90%) айнан шу таркиб кўрсатди. Ўғит таркибига микроорганизмлар қўшилмаганида эса гумин ва фульво кислоталарининг энг кам миқдори кузатилган. (Гумин кислотаси -2 % ва фульво кислота 2,23%).

Хулоса. Ўғит тайерлаш жараёнида таркибга сув солиш шарт эмас. Ўғит етилиш жараёни сув қўшмасдан турли микроорганизмлар суспензиясидан фойдаланса ҳам бўлади. 2 ой давомида микроорганизмлар ердамида ўғит етилиш жараёни фаол ўтди. Гумин кислотаси миқдори 8% гача кўтарилган. Бундан ташқари, гўнг таркибидаги шартли-патоген бактерияларнинг камайиши ва гўнг ҳидининг йўқолиши кузатилди. Олиб борилган тажрибалар пробиотик бактериялар, целлюлолитик бактерияларнинг самарали таъсирини ва органик ўғит тайерлашда санация, дезодорация ва жадаллаштириш таъсирини тасдиқлади.

REFERENCES

1. Liina Edesi at.al. The effect of solid cattle manure on soil microbial activity and on plate count microorganisms in organic and onventional farming systems//Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.-2013. № 2(12). -P. 476-488.
2. D Novia, A Rakhmadi, E Purwati, I Juliyarsi, R Hairani, and F Syalsafilah. The characteristics of organic fertilizer made of cow feces using the Indigenous Micro-Organisms (IMO) from raw manures// Earth and Environmental Science.
3. Radha T.K., Rao, D.L.N. Plant growth promoting bacteria from cow dung based biodynamic preparations. Indian J. Microbiol. -2014. № 54 (4).-P. 413–418. doi: 10.1007/s12088-014-0468-6.

4. Garg, A.K. , Mudgal, V. Organic and mineral composition of Gomeya (cow dung) from Desi and crossbred cows- a comparative study. Int. J. Cow Sci. 2007. №.3. -P.17–19.
5. Randhawa G.K., Kullar J.S. Bioremediation of pharmaceuticals, pesticides, and petrochemicals with gomeya/cow dung. ISRN Pharmacol. 2011. №.7. doi: 10.5402/2011/362459, Article ID 362459.
6. Sawatdeenarunat C. et.al. Anaerobic biorefinery: current status, challenges, and opportunities. Bioresour. Technol. 2016. №.215. -P.304–313. doi: 10.1016/j.biortech.
7. Sharma B. , Singh M. Isolation and characterization of bacteria from cow dung of desi cow breed on different morpho-biochemical parameters in Dehradun, Uttarakhand, India. Int. J. Adv. Pharm. Biol. Chem. 2015. №.4. -P. 276–281.
8. Akinde S.B., Obire O. Aerobic heterotrophic bacteria and petroleum-utilizing bacteria from cow dung and poultry manure. World J. Microbiol. Biotechnol. № 24 (9). 1999–2002. doi: 10.1007/s11274-008-9700.
9. Chanway CP, Radley RA, Holl FB (1991) Inoculation of conifer seed with plant growth promoting Bacillus strains causes increased seedling emergence and biomass. Soil Biol Biochem 23:575–580.
10. Amr H. Nassar et.al. Growth promotion of bean (*Phaseolus vulgaris* L.) by a polyamine-producing isolate of *Streptomyces griseoluteus* // Plant Growth Regulation . -2003.-№. 40. – P.97-106.
11. Попова А.Д., Садыкова В.С. Изучение антагонистических свойств штаммов *Trichoderma asperellum* в отношении токсин образующих грибов рода *Fusarium* //Межд. Науч. Конф. «Молодой учёный» . – 2014. – № 8 (67) –Казань. –С. 328-330.
12. Шендрик Е.Н. Роль грибов *Trichoderma* spp. в ограничении корневых гнилей сои //Иммунопатология, Аллергология, Инфектология. – 2010. –№1.–С. 139-140.